

МАЛОГАБАРИТНЫЙ ЦИФРОВОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ФЕРРОЗОНДОВЫЙ МАГНИТОМЕТР MAGIC МФ-03-Р

В. Х. Кириаков, В. В. Любимов

Рассмотрен интеллектуальный переносной малогабаритный прибор MAGIC МФ-03-Р созданный на современной элементной базе. Прибор позволяет решать большой круг научно-исследовательских задач в области геофизики, медицины и магнитобиологии, использовать для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды в локальных помещениях и для общеобразовательных целей.

Последние достижения в области интегральной и микропроцессорной техники позволили перейти к созданию нового поколения научно-исследовательской аппаратуры, отличающейся не только улучшенными техническими параметрами, но и позволяющей получать качественно новую информацию о процессах, происходящих в Земной коре, в воздушной и водной окружающей среде. Новое поколение микропроцессорной измерительно-вычислительной техники существенно расширило функции приборов и заметно улучшило их технические характеристики.

Возможность при помощи микропроцессора осуществлять анализ получаемой информации в темпе экс-

перимента позволила перейти от фиксированного дискретного режима измерения к адаптивному, что обеспечило не только улучшение качества получаемой информации, но и более рациональное использование объема памяти в автономных приборах.

Способность самоконтроля микропроцессорных измерительных систем является незаменимым качеством, например, для автономных станций и приборов. Новая элементная база обеспечивает более высокую точность преобразования первичных данных, а высокое быстродействие схем и применение программно-импульсных режимов питания позволяют на несколько порядков снизить энергопотребление, уменьшить ем-

кость и габариты источников питания в автономных приборах. Миниатюрные размеры и высокая степень интеграции элементной базы существенно уменьшают размеры измерительных систем. Наличие твердотельной памяти высокой степени интеграции позволило не только повысить надежность автономных приборов, но и существенно уменьшить их габариты и энергопотребление. Снижение размеров измерительных схем, накопителя информации и источников питания в совокупности обеспечило уменьшение общих габаритов приборов и их стоимость.

Другим важным достоинством применения микропроцессорных систем является возможность унификации измерительных схем приборов, возможность подключения первичных преобразователей с выходными сигналами в виде напряжения, тока, частоты и периода, которая сводится, главным образом, к изменению программы, записываемой в ПЗУ микропроцессора, и подбора емкости твердотельного накопителя. Программа может также содержать индивидуальную коррекцию характеристик первичных преобразователей, учитывать их температурный и временной дрейф, нелинейность преобразования и т.д. При этом микропроцессор может фиксировать выходные сигналы и формировать их в виде, рассчитанном на непосредственный ввод в персональный компьютер (ПК) или для передачи по линиям связи.

При наличии в приборах встроенного микропроцессора появляется возможность осуществления легко доступной связи между ними, обеспечения двустороннего обмена информацией, программного автоматического изменения самой программы и режима измерений, формирования различных кодовых посылок, повышающих помехоустойчивость и быстродействие канала связи. Все это наделяет созданный прибор как бы интеллектом, то есть способностью без помощи оператора (извне) осуществлять автоматический контроль и проведение измерений.

В течение последних лет в Институте земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (г. Троицк Московской области) активно проводились инициативные работы по созданию интеллектуальных переносных малогабаритных приборов на основе современных достижений микропроцессорной техники и на современной элементной базе. Так, в начале 2003 г. был разработан опытный образец и выпущена малая серия переносных магнитометрических приборов MAGIC МФ-03-Р, позволяющих решать большой круг научно-исследовательских задач в области геофизики, медицины и магнитобиологии, использовать для проведения электромагнитного мониторинга окружающей среды в

локальных помещениях и для общеобразовательных целей. Общий вид прибора показан на рисунке.

Высокочувствительный магнитометр MAGIC МФ-03-Р, выполненный на основе однокомпонентного феррозондового датчика в виде переносного прибора, предназначен для измерения модуля магнитной индукции поля Земли (T) или одной из его составляющих (D , H или Z), а также для исследования полей, создаваемых искусственными источниками, для систем, служащих для привязки и ориентации объектов по магнитному полю и для специальных целей.

Прибор может применяться на суше, на море, на подвижном носителе, в условиях обсерватории, в качестве автономной станции, а также для проведения поисковых и рекогносцировочных работ.

Прибор может использоваться в медицине для оценки интенсивности магнитной бури в любом районе Земного шара в реальном масштабе времени, использоваться в качестве одного из основных инструментов для оснащения магнитных камер в лечебных и диагностических центрах, использоваться лечебными учреждениями и медицинскими центрами диагностики для внесения необходимых изменений в курс лечения травматических, психоневрологических, терапевтических и послеоперационных больных, подверженных повышенной чувствительности к изменениям магнитного поля. А использование прибора службами санэпиднадзора позволяет выявлять и определять местонахождение "вредных" электромагнитных излучений искусственного происхождения, оказывающих воздействия на человека на его рабочем месте.

Прибор оснащен пленочной клавиатурой для управления и установки необходимых режимов работы и цифровым табло, в качестве которого используется двухстрочный жидкокристаллический индикатор, на котором измеренная информация отображается в единицах магнитной индукции, - нанотеслах.

Предусмотрена возможность регистрации измеренной информации во встроенную энергонезависимую память объемом 1 Мбайт, ее хранение и передача через последовательный порт (RS232) в ПК или работа совместно с ПК любого типа в реальном масштабе времени. При этом появляется возможность визуализации получаемой информации в виде программно масштабируемого графика поле-время.

Основные технические характеристики

Диапазоны измерения магнитного поля, мкТл:

первый диапазон	0...±1
второй диапазон	0... ±10
третий диапазон	0... ±100

Цена единицы счета младшего разряда цифрового табло, нТл

Цикл автоматических измерений на всех измерительных диапазонах, с

Напряжение питания от источника постоянного тока, В

Потребляемая мощность, Вт, не более

Диапазон рабочих температур, °С

Длина кабеля выносного датчика, м

Габаритные размеры, мм (масса, кг):

датчика	50 × 40 × 40 (0,3)
блока электроники	180 × 80/60 × 35 (0,2)

Прибор имеет встроенный таймер текущего времени, что позволяет использовать его в режиме автономной вариационной станции. При этом объема энерго-независимой памяти при цикле измерения 0,1 с достаточно для непрерывной регистрации измеренных данных в течение 8 ч. Встроенный микропроцессор позволяет проводить цифровую фильтрацию данных и их осреднение в темпе эксперимента, осуществлять раздельную установку циклов визуализации данных на табло и записи их в твердотельную память. Отличительной особенностью магнитометра является возможность оперативной смены (смещения) измерительной базы при значительном выходе измеряемой величины за границы диапазона (цифрового табло) и возможность непосредственной работы совместно с ПК. При этом предусмотрена возможность изменения разрешающей способности прибора программно и быстро до максимально

возможных значений, что в ряде случаев необходимо при проведении специальных работ, например, при определении металлических предметов на расстоянии или при их перемещении в пространстве относительно датчика магнитометра.

Магнитометр MAGIC МФ-03-Р удобен и прост в эксплуатации, способен работать в любых помещениях, что позволяет авторам надеяться на хорошие перспективы его дальнейшего использования для нужд науки и медицины при проведении полевых и исследовательских работ.

Владислав Христофорович Кириаков – канд. физ.-мат. наук, ст. научн. сотр. Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН);

Владимир Валерьевич Любимов – ст. научн. сотр. ИЗМИРАН.

☎/☎ (095) 334-09-08

□

